

KUCHLI BEGONA O'T BOSGAN BUG'DOYZORLARNI O'RIM-YIG'IMGA TAYYORLASHDA DESIKATSIYA TADBIRLARINING AHAMIYATI

T.Boyqobilov

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429909>

Annatatsiya. Ushbu maqolada ko'p yillik begona o'tlar bilan kuchli darajada zararlangan kuzgi bug'doy maydonlarini o'rim-yig'imga tayyorlashda desikatsiya tadbirlarining samaradorligi yoritilgan. Tajribalar Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti tajriba xo'jaliklarida 2015–2017-yillarda olib borilgan. Bunda mahalliy **SuyuqXMD** va **UzDEF** defoliantlarining turli me'yorlari qo'llanilgan holda begona o'tlar qurishi, don hosili va sifat ko'rsatkichlari ta'siri o'rganilgan. Olingan natijalarga ko'ra, defoliantlar qo'llanilishi natijasida nazoratga nisbatan don hosili 1,1-1,4 s/ga ga qo'shimcha don hosili olinganligi aniqlangan.

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan sifatli va mo'l hosil olishda maqbul agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish, ayniqsa begona o'tlar, zararkunanda va kasalliklarga qarshi samarali kurash muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, g'allazorlardagi begona o'tlarning rivojlanishi aynan g'allaning pishish davrida (may-iyun) kuchayadi va bu o'z navbatida hosildorlikka, don sifati va o'rim-yig'imga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Birlashgan [5] Millatlar Tashkiloti qoshidagi qishloq xo'jaligi va oziq ovqat xavfsizligini ta'minlovchi FAO tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, jahonda zararkunanda, kasallik va begona o'tlar sababli har yili hosilning 30-35 foizi nobud bo'lmoqda. Bu ko'rsatkich ayrim rivojlangan davlatlarda 50 foizdan oshadi.

Ma'lumki, g'allazorlardagi begona o'tlarga qarshi gerbitsidlar asosan mart-aprel oylarida qo'llaniladi. Ayniqsa, ko'plab begona o'tlar biologik xususiyatlariga ko'ra g'allaning pishish davrida (qamish, sho'ra, g'umay, qo'ypechak, yovvoyi sulii, tak-tak) may-iyun oylarida tez rivojlanib hosildorlikka va don sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Shuningdek, ushbu begona o'tlar o'rish kombaynlari organlariga yoki bug'doy poyalariga chirmashib, o'ralib hosildorlikni katta qismini yo'qotilishiga, kombaynlarning ish unumini keskin pasayishiga, o'rim apparati qismini tez ishdan chiqishiga olib keladi. Demak, g'allaning ayni pishib yetilgan davrida qamish, g'umay, qo'ypechak, sho'ra va boshqa ko'p yillik va ildizpoyali begona o'tlarga qarshi kurashish, ularni yo'qotish, g'allachilik sohasida yechimini kutayotgan eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

G'alla [1] ekinlarining turli kasallik, zararkunanda va begona o'tlardan samarali himoya qilish tadbirlari o'tkazilmasa, hosildorlik teng yarimiga kamayishi isbotlangan. Begona o'tlar soni 1 m² da 200-250 tagacha yetsa, poyasining pastki bo'g'imlari ingichkalashib g'allaning yotib qolishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida o'rim-yig'imni qiyinlashtiradi, hosilning kamayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, hosilning sifat ko'rsatkichlari yomonlashib (tarkibidagi kleykoven, oqsil pasayib 4-5 sinfga tushib qoladi) oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash uchun yaroqsiz darajaga yetib boradi. G'alla yetishtirishda ilg'or texnologiyalarga amal qilish zararkunanda, kasallik va begona o'tlarga qarshi kurashish chora tadbirlarini o'tkazish hisobiga 20 % dan 70 % gacha hosilni saqlab qolish mumkin.

Tadqiqot metodikasi. Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining markaziy tajriba stansiyasida 2015–2017-yillar davomida tadqiqotlar olib borilib, kuzgi bug'doyning Krasnodar-99 navi ekib parvarishlandi va pishish fazasida begona o'tlarga qarshi SuyuqXMD va UzDEF defoliantlarining 6,0-7,0-8,0-9,0 va 10,0 l/ga me'yorlarda desikatsiya o'tkazildi. Tajribani joylashtirish, fenologik kuzatuvlar, agrofizikaviy va agrokimyoviy tahlillarni O'zPITI ning "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (Toshkent 2007), va "G'o'za defoliantlarini sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" (Toshkent 2004) asosida olib borildi.

Natijalar va tahlil. Toshkent viloyati sharoitida 2015-2017 yillarda kuzgi g'alla maydonlarida desikatsiya o'tkazishdan oldin 1 m² maydonda tarqalgan begona o'tlarning turi, soni va zararlanish darajasi, shuningdek, ularga qarshi SuyuqXMD va UzDEF defoliantlari yordamida desikatsiyaning samaradorligi o'rganildi. 2015 yilgi tadqiqotlarda nazoratda qo'ypechak 16 dona, g'umoy 13 dona bo'lib, desikatsiya o'tkazilmaganligi sababli ushbu begona o'tlarning jadal avj olib o'sib-rivojlanishi kuzatildi.

Begona o'tlarga qarshi SuyuqXMD 6,0-7,0 l/ga me'yorida qo'llanganda dastlab g'umoy (12 dona) o'rta, qo'ypechak (16-18 dona) esa kuchli darajada tarqalgani aniqlanib, desikatsiya o'tkazilgandan 12 kun o'tgach, qurigan qo'ypechak soni 14,1-15,1 dona (83,9-88,1 %), g'umoy esa 8,9-9,0 dona (74,2-75,0 %) qurigan kuzatildi. SuyuqXMD 8,0-9,0 l/ga me'yorida qo'llanilganida qo'ypechak (17-20 dona) qurigan soni 15,6-19,1 dona (91,8-95,5 %), g'umoy (13-15 dona) qurigan soni esa 10,0-13,0 dona (76,9-86,7 %) ni tashkil etdi. Shuningdek, UzDEF 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilganda dastlab g'umoy (12 dona) o'rta va qo'ypechak (17 dona) esa kuchli darajada tarqalgani aniqlanib,

desikatsiyadan 12 kun o'tgach, g'umoy 54,2 %, qo'ypechak esa 84,7 % qurigani qayd etildi. UzDEF me'yorida 7,0-8,0 l/ga ga oshirib qo'llanilganda g'umoy (13-14 dona) 69,2-78,6 %, qo'ypechak (16 dona) esa 91,3-92,5 % qurigani aniqlandi. UzDEF 9,0-10,0 l/ga me'yorida qo'llanilganda esa g'umoy (12-14 dona) 79,2-85,7 %, qo'ypechak (15-17 dona) esa 92,9-93,3 % qurigani ma'lum bo'ldi.

1-расм. Тажриба кузги буғдой майдонида бегона сонини аниқлаш бўйича фенологик кузатуви, 13.06.2016 йил

Tadqiqotning ikkinchi yilida (2016) tanlangan kuzgi g'alla maydonlarida tarqalgan ko'p yillik begona o'tlardan asosan zubtutum va qizil tasma mavjudligi aniqlanib, o'rtacha 1 m² maydonda zubtutum (kuchli) 16-19 dona va 14-16 dona qizil tasma (kuchli) qayd etilib, desikatsiya o'tkazilmaganligi sababli ushbu maydonda begona o'tlarning avj olib o'sishi va rivojlanishi kuzatildi. Begona o'tlarga qarshi SuyuqXMD 6,0 l/ga me'yorida desikatsiya o'tkazilgan variantda dastlab zubtutum 14 dona (o'rta), qizil tasma 12 dona (o'rta) bo'lib, desikatsiyadan 12 kundan so'ng qurigan zubtutum va qizil tasma soni 10,0-9,0 dona (71,4-75,0 %)ni tashkil etdi. SuyuqXMD 7,0-8,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantlarda esa zubtutum (17-18 dona) va qizil tasma (12-14 dona) qurigan soni 12,0-13,0 (70,6-72,2 %) va 9,5-11,4 donani (79,2-81,4 %) tashkil etgan (1-rasm).

SuyuqXMD 9,0-10,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantlarda 12 kundan so'ng qurigan zubtutum (16-19 dona) soni 15,0-13,0 dona (78,9-81,3 %)ni, qizil tasma (14-15 dona) 12,0 dona (80,0-85,7 %) si qurigan. Demak, SuyuqXMD yuqori me'yorida begona o'tlarga nisbatan samarali ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

Shuningdek, desikatsiya jarayonida UzDEF 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilganda, desikatsiyadan so'ng 12 kundan keyin zubtutum (16 dona) 56,3

% va qizil tasma (10 dona) 70,0 % qurigan, UzDEF 7,0-8,0 l/ga me'yorida qo'llanilganda zubturum (15-17 dona) 58,8-66,7 %, qizil tasma (11-16 dona) 77,3-81,3 % qurishi aniqlandi. UzDEF 9,0-10,0 l/ga me'yorida desikatsiya o'tkazilganda zubturum (14-16 dona) qurigan 9,0-12,0 dona (64,3-75,0 %), qizil tasma (13-14 dona) qurigan esa 11,0-12,0 dona (84,6-85,7 %) ekanligi aniqlandi.

Tadqiqotning uchinchi yilida (2017) tanlangan kuzgi g'alla maydonlarida qo'ypechak, qizil tasma va sho'ra kabi begona o'tlarning keng tarqalganligi aniqlanib, o'rtacha 1 m² maydonda qo'ypechak 5,0 dona (past), g'umoy 32 dona (kuchli) va sho'ra 19 dona (kuchli) bo'lib, ushbu maydonda desikatsiya o'tkazilmagani sababli begona o'tlarning rivojlanishi davom etgani qayd etildi. Begona o'tlarga qarshi SuyuqXMD 6,0 l/ga me'yorida desikatsiya o'tkazilganda 12 kundan so'ng qo'ypechak (5 dona) 86,3 %, g'umoy (54 dona) 75,0 % va sho'ra (11 dona) 60,0 % qurishgani aniqlangan. SuyuqXMD 7,0-8,0 l/ga me'yorida qo'llanilganda esa qo'ypechak (4-6 dona) 88,4-91,1 %, g'umoy (23-26 dona) 75,7-78,0 % hamda sho'ra (8 dona) 63,4-67,9 % qurigan kuzatildi.

SuyuqXMD 9,0-10,0 l/ga me'yorida qo'llanilganida esa qo'ypechak (6-7 dona) 97,2-82,3 %, g'umoy (30-40 dona) 98,3-85,8 % va sho'ra (10 dona) 79,2-79,6 % qurishi qayd etildi. Bu natijalar defoliantning yuqori me'yorlarda qo'llanilishi begona o'tlarga nisbatan samaraliroq ta'sir ko'rsatganini ko'rsatdi.

Desikatsiya o'tkazishda UzDEF qo'llanilganda quyidagi natijalar olindi. Unga ko'ra, UzDEF 6,0 l/ga me'yori bilan desikatsiya o'tkazilganda 12 kundan so'ng qo'ypechak (5 dona) 84,8 %, g'umoy (20 dona, kuchli) 76,5 %, hamda sho'ra kabi begona o'tning (11 dona, o'rtacha) 68,8 % qurishi kuzatilgan. UzDEF 7,0-8,0 l/ga me'yori qo'llanilganda qo'ypechak (3-7 dona) 87,5-78,9 %, g'umoy (23-27 dona, kuchli) 89,2-78,6 % qurigan bo'lsa, UzDEF 9,0-10,0 l/ga me'yorida desikatsiya o'tkazilganda 12 kundan so'ng qo'ypechak (6-7 dona) 94,4-80,4 %, g'umoy (21-28 dona, kuchli) 95,2-82,7 % qurishi kuzatildi. Ushbu natijalar UzDEF defolianti begona o'tlarni quritishda samarali ekanligini ko'rsatdi, lekin SuyuqXMD bilan taqqoslaganda ta'siri biroz pastroq bo'lganini aniqlandi.

Xulosa: Olib borilgan 2015-2017 yillar davomida Toshkent viloyati sharoitida kuzgi g'alla maydonlarida ko'p yillik begona o'tlarga qarshi defoliantlar yordamida desikatsiya o'tkazilganida qo'yidagi xulosalarga kelindi. Jumladan, begona o'tlar tarkibi va tarqalishi bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, tadqiqot yillarida qo'ypechak, g'umoy, sho'ra, zubturum va qizil tasma kabi ko'p uchraydigan va zararli begona o'tlar keng tarqalgan bo'lib, ularning tarqalish darajasi ba'zi hollarda 1 m²da 30-40 donagacha yetadi;

SuyuqXMD defolianti yuqori samaradorlikka ega bo'lib, 9,0-10,0 l/ga me'yorida qo'llanilganda qo'ypechak, g'umoy, sho'ra, zubturum va qizil tasma kabi begona o'tlarni 80-98 % gacha samarali quritishga erishildi;

UzDEF defolianti ham begona o'tlarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, SuyuqXMD bilan taqqoslaganda ta'siri biroz pastroq (60-90 %) bo'lgani aniqlandi. Lekin undan ham yuqori me'yorlarda foydalanilganda samaradorlik darajasi sezilarli darajada oshgan;

Begona o'tlar bilan samarali kurashish va g'alla yetishtirish samaradorligini oshirish uchun desikatsiya o'tkazishda SuyuqXMD 8,0-9,0 l/ga, UzDEF 7,0-8,0 me'yorlarida amalga oshirish tavsiya etiladi. Bu nafaqat begona o'tlarning o'sishi va tarqalishini cheklaydi, balki o'simliklarning bir maromda puxta pishib yetilishini ham ta'minlaydi. Shuningdek, defoliantlardan foydalanish agrotexnik tadbirlar bilan uyg'unlashtirilib olib borilganda, g'alla maydonlarining don hosili to'kilishini oldi olinishi va begona o'tlarning salbiy ta'sirini kamaytirish imkoniyati yaratiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avliyoqulov A. Mamlakatimiz dehqonchilik tizimi istiqbollari, Toshkent-2013 y. "Navro'z" nashriyoti, 433-434 betlar.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. O'zPITI. -Toshkent, 2007.-147 b.
3. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. – Moskva, 1985. – 416 s.
4. Defoliantlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. – Toshkent: Davlat kimyo komissiyasi, 2004. – 12 b.
5. Sulaymanov B. Boltaev B, Tillayev R va Abdualimov Sh. Kuzgi bug'doy va g'o'za yetishtirish asoslari, Toshkent-2017y. "Navro'z" nashriyoti, 48-49 betlar.
6. Qishloq xo'jalik ekinlari yetishtiriladigan dalalardagi begona o'tlarga qarshi gerbitsidlarning Davlat sinovini o'tkazish yuzasidan uslubiy qshllanma. Toshkent, 1994.

